

УДК 004.42

Ан.О. Чикрій, О.А. Чикрій, Л.В. Барановська

МЕТОД ІДЕНТИФІКАЦІЇ РУХОМИХ ОБ'ЄКТІВ НА БАЗІ АНАЛІЗУ КОМБІНОВАНИХ ВІДЕОПОТОКІВ

Чикрій Андрій Олексійович

Національний Технічний Університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

<https://orcid.org/0009-0001-0972-7113>

andrii.chykrii.public@gmail.com

Чикрій Олексій Аркадійович

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ

<https://orcid.org/0000-0002-8234-6499>

Alarcad.public@gmail.com

Барановська Леся Валеріївна

Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

<https://orcid.org/0000-0003-0024-8180>

lesia.baranovska@knu.ua

Отримання точної і повної інформації щодо розташування рухомих об'єктів певних типів потребує великої кількості засобів аерозйомки, бо кожен такий засіб має обмеження щодо точності та зони видимості. Недостатня точність обумовлена тим, що зйомка з одного ракурсу дає обмежену інформацію про об'єкт. При цьому сам ракурс може бути невдалим, а відстань до об'єкту — завелика. Однією з причин недостатньої повноти інформації може бути той факт, що об'єкти розподілені на площі, яку не здатен охопити жоден з наявних засобів аерозйомки. Іншою причиною можуть стати тимчасові зникнення об'єктів з поля зору камери через перешкоди. Серед загальних причин неточної або неповної інформації: маскування об'єкта оточенням, недостатній контраст об'єкта з фоном, погана видимість через недостатнє освітлення або туман. Отже, потрібен інструмент для аналізу даних мультикамерної зйомки, який дозволяє підвищити точність і повноту отриманої інформації у порівнянні з традиційними підходами з використанням однієї камери. У даному дослідженні розроблено метод ідентифікації об'єктів на базі аналізу комбінованих відеопотоків. Ключовим елементом методу є алгоритм злиття, результатом якого є множина ідентифікованих об'єктів. Доведено, що час виконання алгоритму лінійно залежить від розміру вхідних даних. Обґрунтовано ефективність розробленого методу, що визначається перевагами, які надає використання багатьох камер: покращення точності визначення класу та координат об'єкта, моніторинг ідентифікованих об'єктів у випадках, коли однієї камери недостатньо. Представлений метод може бути інтегрований в інформаційні системи відеоспостереження з багатьма камерами для класифікації та відстежування транспортних засобів або інших рухомих об'єктів. Запропонований метод може знайти широке використання у цивільних сферах: розпізнавання транспортних засобів у міському середовищі, управління дорожнім рухом, пошуково-рятувальні операції, екологічний моніторинг та контроль безпеки критичної інфраструктури.

Ключові слова: комп'ютерний зір, розпізнавання образів, злиття даних, зв'язування записів, кластеризація, наука про дані, статистика.

Вступ

Отримання точної і повної інформації щодо розташування рухомих об'єктів певних типів потребує великої кількості засобів аерозйомки, бо кожен такий засіб має обмеження щодо точності та зони видимості. Недостатня точність обумовлена тим, що зйомка з одного ракурсу дає обмежену інформацію про об'єкт. При цьому сам ракурс може бути невдалим, а відстань до об'єкту — завелика. Одною з причин недостатньої повноти інформації може бути той факт, що об'єкти розподілені на площі, яку не здатен охопити жоден з наявних засобів аерозйомки. Іншою причиною можуть стати тимчасові зникнення об'єктів з поля зору камери через перешкоди. Серед загальних причин неточної або неповної інформації: маскування об'єкта оточенням, недостатній контраст

об'єкта з фоном, погана видимість через недостатнє освітлення або туман. Отже, потрібен інструмент для аналізу даних мультикамерної зйомки, який дозволяє підвищити точність і повноту отриманої інформації у порівнянні з традиційними підходами з використанням однієї камери. Саме у цьому і полягає мета дослідження. Серед завдань дослідження:

- 1) розробка методу ідентифікації об'єктів на базі кількох відеопотоків;
- 2) аналіз стійкості методу до просторових похибок;
- 3) аналітичне та експериментальне дослідження часової складності розроблених алгоритмів;
- 4) дослідження впливу збільшення кількості камер на підвищення точності визначення координат та класів ідентифікованих об'єктів;
- 5) розробка прототипу автоматизованої системи.

Особливе місце у дослідженні займає концепція злиття даних. Ключовим елементом методу є алгоритм злиття, результатом якого є множина ідентифікованих об'єктів [1-6]. Злиття даних вирішує проблему надлишковості даних, бо в поле зору різних камер можуть потрапляти одні й ті самі об'єкти. Також під час злиття враховується той факт, що дані різних джерел можуть частково протирічати одне одному або надаватись з різною точністю. Інша суміжна галузь, до якої має відношення наше дослідження – це «Зв'язування записів». У таких задачах необхідно визначити, які дані з різних джерел описують одну і ту ж сутність, незважаючи на помилки та неповні дані або варіації. Таким чином, на базі великого набору сутностей створюється набір унікальних сутностей. Ще однією близькою темою є «Кластеризація з урахуванням невизначеності», бо ми визначаємо, які об'єкти «однакові», незважаючи на розкид координат, різні ваги, навіть різні класи цих об'єктів [7-16]. У дослідженні використовується кластеризація на основі центроїдів: цей тип методів передбачає, що кожен кластер описується центральним вектором — центроїдом, який не обов'язково має бути елементом набору даних. Метод ідентифікації на базі кількох відеопотоків наслідує певні елементи перерахованих концепцій, але при цьому має свої особливості. Він передбачає, що дані надходять з нестабільною частотою для кожного джерела. Дані надходять не в явному вигляді, а у вигляді кадрів відео, тому виникає необхідність у попередній обробці та нормалізації даних. Кожен елемент даних описує розпізнаний на зображенні об'єкт і має чітко визначений набір властивостей. Метод пропонує алгоритм злиття саме таких даних для остаточної ідентифікації об'єктів.

Запропонований метод може знайти широке застосування у цивільних сферах, таких як розпізнавання транспортних засобів у міському середовищі, управління дорожнім рухом, пошуково-рятувальні операції, екологічний моніторинг та контроль безпеки критичної інфраструктури. Розробка такого методу є важливим кроком до підвищення ефективності розвідки, автоматизації військових операцій та впровадження інноваційних технологій у процес аналізу розвідувальних даних. Це робить дослідження актуальним не лише для оборонного сектору, а й для загального розвитку інтелектуальних систем аналізу відео.

Основні поняття

Нехай у тривимірному просторі знаходиться певна кількість рухомих камер. Кожна з камер окрім координат має три кути повороту та ступінь збільшення. Усі ці параметри залежать від часу, тому кожна камера може бути представлена у вигляді набору:

$$C_i(t) = (x_i(t), y_i(t), z_i(t), \alpha_i(t), \beta_i(t), \gamma_i(t)), \quad i = 1, \dots, n,$$

де $x_i(t), y_i(t), z_i(t)$ — координати камер; $\alpha_i(t), \beta_i(t), \gamma_i(t)$ — кути повороту камер; $zoom_i(t)$ — коефіцієнт оптичного збільшення камер; усі параметри камер залежать від часу t .

На площині XY знаходяться об'єкти, за якими спостерігають камери. Заздалегідь визначена певна кількість класів об'єктів: $K = \{k \mid k = 1, \dots, m\}$. Кожній камері відповідає екран, на якому транслюється те, що потрапляє у поле зору камери. Екрани можуть мати різні розміри та співвідношення сторін. Представимо кожний екран у вигляді множини точок прямокутника з відповідними сторонами: $S_i = [0, width_i] \times [0, height_i]$, $i = 1, \dots, n$.

У подальшому, використовуючи термін «відеопотік», ми будемо розуміти пару (камера, екран), яка забезпечує трансляцію відео. Оскільки між множинами камер та екранів існує взаємно-однозначна відповідність, то індекс екрану S_i можна розглядати як унікальний ідентифікатор відповідної камери. Говорячи про ідентифікатор камери, ми будемо використовувати позначення $camID$ або $camID_i$.

Вважаємо, що з кожним екраном працює система розпізнавання та класифікації об'єктів. Ця система вже натренована ідентифікувати об'єкти вищеописаних класів K . Результатом кожної ітерації розпізнавання буде набір точок екрану, де для кожної точки окрім координат вказано клас розпізнаного об'єкту та вірогідність результату розпізнавання / класифікації. Після кожної ітерації розпізнавання відбувається попередня обробка отриманих даних:

- конвертація екранних координат точок у координати відповідних точок на площині XY тривимірного простору (нормалізація просторових координат);

- остаточне обчислення "ваги" кожного об'єкту; обчислення враховує вплив параметрів камери на ступінь довіри до результату;

- ігнорування об'єктів, вага яких нижча за допустимий поріг; за замовчуванням, цей поріг дорівнює 0.

Оброблені дані кожного відеопотоку зберігаються у відповідній комірці спеціального буферу даних, який завдяки цьому постійно оновлюється і використовується як вхідні дані алгоритму злиття. В нашому випадку «злиття» – це:

- виявлення у цьому буфері окремих наборів даних, де всі елементи набору описують один і той самий об'єкт;

- знаходження координат та встановлення класу об'єкту, який описується елементами кожного такого набору.

Є кілька факторів, які впливають на асинхронність надходження даних до буферу:

- частота кадрів відео на різних екранах може бути різною;
- для кожного екрану частота кадрів та якість трансляції з часом може змінюватись;
- відеопотоки можуть перериватися та відновлюватись через деякий час.

Ітерації злиття відбуваються періодично на базі актуального буферу даних. Результатом кожної ітерації буде множина ідентифікованих об'єктів, тобто набір точок на площині XY, де для кожної точки вказаний клас об'єкту.

Обробка даних відеопотоку

Розглянемо, що відбувається на прикладі однієї камери, відповідного екрану та одного об'єкта. Екран має ширину w та висоту h . Нехай порядковий номер камери дорівнює $camID$. Надалі цей номер ми будемо називати ідентифікатором камери. Як ми вже зазначили, камеру визначають її координати (cam_x, cam_y, cam_z) , три кути повороту (α, β, γ) і коефіцієнт збільшення $(zoom)$. На екрані зображено один з об'єктів. Система розпізнавання ідентифікує цей об'єкт, тобто визначає його координати (x_s, y_s) , його клас та ступінь довіри до результату розпізнавання $(confidence)$:

$$(x_s, y_s), \quad class \in K, \quad confidence \in [0,1].$$

На рис. 1 наведено схему процесу визначення координат об'єкту.

Рис. 1

Точку (x, y) на площині XY, яка відповідає точці (x_s, y_s) екрану, знаходимо наступним чином:

1. Розглядаємо екран як прямокутник, розміщений у тривимірному просторі на відстані 1 від лінзи відповідної камери перпендикулярно напрямку цієї камери.

2. Знаходимо вектор променя, що з'єднує центр лінзи та точку (x_s, y_s) у локальній системі координат камери.

3. Знаючи координати, кути обертання та коефіцієнт збільшення камери, знаходимо вектор цього променя у глобальних координатах.

4. Знаходимо точку перетину цього променя з площиною XY.

Визначимо вагу об'єкта як ступінь довіри, поділений на відстань від камери до об'єкта і помножений на ступінь збільшення камери:

$$weight = confidence \cdot \frac{zoom}{\sqrt{(x - cam_x)^2 + (y - cam_y)^2 + z^2}}.$$

Таке визначення ваги враховує ступінь довіри до камери, що знімає об'єкт, оскільки відстань та ступінь збільшення впливають на якість зображення.

Таким чином, ми сформуваємо дані об'єкта, які складаються з координат на місцевості, ваги, класу та ідентифікатора камери, яка зафіксувала цей об'єкт: $(x, y, weight, class, camID)$.

Вхідні дані

Оскільки на екрані відбувається розпізнавання багатьох об'єктів, то від кожного екрана S_i ми отримаємо множину D_i , що складається з даних об'єктів:

$$D_i = \{(x_{ij}, y_{ij}, weight_{ij}, class_{ij}, i) \mid j = 0, \dots, l(t)\},$$

де i — це порядковий номер екрана, тобто ідентифікатор камери; $l(t)$ — залежна від часу кількість елементів.

Вхідними даними для алгоритму злиття буде набір D , де кожний елемент відповідає унікальному ідентифікатору камери: $D = \{D_{camID_1}, D_{camID_2}, \dots, D_{camID_n}\}$. При надходженні нових даних цей набір оновлюється. Якщо від певної камери не надходили дані протягом певного часу, то відповідний елемент набору D видаляється.

Алгоритм злиття даних

Виходимо з припущення, що відстань між будь-якими об'єктами, зафіксованими однією камерою, не може бути менше за $\varepsilon > 0$. Розіб'ємо координатну площину на клітини розміром $\delta, \delta \geq \varepsilon$, як зображено на рис. 2, і проіндексуємо клітини: $\{cell_{ij} \mid i, j \in Z\}$. Зауважимо, що індекси можуть бути від'ємними. Клітина може бути порожньою, а може зберігати набір елементів.

Рис. 2

Груповим об'єктом називаємо сутність, яка зберігає в собі дочірні об'єкти, має координати та клас, які залежать від дочірніх об'єктів: $g = (\{a_1, a_2, \dots\}, x, y, class)$. У групових об'єктах зберігаємо об'єкти, які вважаємо «достатньо схожими». Координати групи обчислюємо як зважений центроїд:

$$x_g = \frac{\sum_{i=1}^n w_i x_i}{\sum_{i=1}^n w_i}, \quad y_g = \frac{\sum_{i=1}^n w_i y_i}{\sum_{i=1}^n w_i},$$

де n — кількість дочірніх об'єктів, (x_i, y_i) — координати дочірнього об'єкта, w_i — його вага.

Визначення класу групи робимо за принципом «зваженого голосування»: для кожного класу, наявного у групі, обчислюємо суму ваг по всіх об'єктах цього класу

$$W_K = \sum_{i \in I_K} w_i,$$

де I_K — це індекси об'єктів класа K , і визначаємо клас групи як клас, на якому досягається максимум таких сум:

$$class_g = \arg \max_K W_K.$$

Алгоритм злиття являє собою послідовне додавання об'єктів набору D до спеціальної структури даних, яка описує площину зі скінченим набором клітин, де кожна клітина містить певну кількість груп.

Для оптимізації обчислень при додаванні нових об'єктів використовуємо просторове хешування.

Додавання першого об'єкта $a = (x, y, weight, class, camID)$ відбувається наступним чином. Створюємо групу $g = (\{a\}, x, y, class)$, яка містить лише цей об'єкт, має координати цього об'єкта і клас цього об'єкта. Додаємо цю групу в клітину $cell_{ij}$, де $i = \text{floor} \frac{x}{\delta}$, $j = \text{floor} \frac{y}{\delta}$.

У подальшому алгоритм додавання нового об'єкта завжди однаковий:

- знаходимо клітину $cell_{ij}$, яка відповідає координатам об'єкта;
- по цій клітині та сусіднім 8 клітинам шукаємо групи, у яких нема об'єкта з тим самим $camID$ та до яких відстань менша за ε .

Якщо такі групи існують, то

- серед знайдених груп обираємо групу, до якої найменша відстань;
- додаємо об'єкт до групи;
- заново обчислюємо координати групи;
- якщо координати групи після цього перемістилися в іншу клітину, то переносимо групу в іншу клітину;
- заново визначаємо клас групи.

Якщо таких груп нема, то додаємо об'єкт так само, як ми додавали перший об'єкт. За цим алгоритмом додаємо усі об'єкти набору D . Отримані координати груп та класи цих груп — це і є результат злиття даних і остаточної ідентифікації об'єктів.

На рис. 3 відображені основні стадії роботи алгоритму злиття: а) додавання першого об'єкта; б) пошук сусідніх груп; в) додавання об'єкта в групу; г) випадок, коли сусідніх груп нема; г) створення нової групи; д) результат злиття.

Рис. 3

Суть фігур та кольорів наступні:

- сірі клітини — непорожні, білі — порожні;
- радіус великого кола — мінімально допустима відстань між будь-якими об'єктами, зафіксованими на одну камеру;
- положення «хрестика» — координати групи.

Дослідження часової складності алгоритма злиття даних

Описаний вище алгоритм злиття являє собою послідовне додавання об'єктів до спеціальної структури даних. Вхідні дані алгоритма — множина цих об'єктів. Отже, для оцінки часової складності достатньо дослідити складність однієї ітерації алгоритму, яка в залежності від ситуації, складається з наступних дій:

- 1) визначення клітини, що відповідає координатам об'єкта або групи;
- 2) створення нової групи;
- 3) додавання групи в клітину;
- 4) пошуку потрібної групи по 9 клітинах;
- 5) перенесення групи з однієї клітини в іншу;
- 6) додавання об'єкта у групу;
- 7) обчислення координат групи;
- 8) визначення класа групи.

Під час дослідження кожної з наведених складових, ми будемо поступово визначатись з відповідними структурами даних. Оптимально підібрані основні та допоміжні структури даних дозволяють не тільки знизити порядок часової складності, але і суттєво зменшити фактичний час виконання обчислень за тієї ж формальної складності.

Як і раніше, виходимо з припущення, що $\varepsilon > 0$ — мінімальна відстань між об'єктами, зафіксованими однією камерою (тобто, у них співпадає *camID*). Зафіксуємо також наступні константи: δ — крок розбиття площини, $\delta \geq \varepsilon$, N_C — кількість камер, N_K — кількість наперед визначених класів об'єктів.

Координатна площина, на якій відбувається злиття, поділена на клітини, які можуть бути порожніми або непорожніми. Площину можна розглядати як набір клітин. У якості такого набору будемо використовувати словник, де ключами будуть кортежі вигляду (i, j) , а значеннями — клітини. Структуру даних, що описує клітину, ми визначимо пізніше. Вибір словника та кортежів пояснюється такими факторами:

- доступ по ключу має складність $O(1)$;
- індекси можуть бути від'ємними (у масивах індекси невід'ємні);
- більш економне використання пам'яті, ніж у випадку масивів; у масивах додавання елемента шляхом присвоєння значення по індексу може викликати створення в пам'яті великої кількості елементів з нижчим індексом.

Таким чином, існування клітини (i, j) у словнику, по суті, означає «непорожність» клітини (i, j) на площині. Визначення клітини, що відповідає певним координатам, складається з двох дій:

- 1) формування ключа доступу до клітини шляхом обчислення відповідних індексів:

$$\left(\text{floor} \frac{x}{\delta}, \text{floor} \frac{y}{\delta} \right);$$

2) отримання доступу до клітини за ключем.

Отже, ці дії не залежать від вхідних даних.

Груповий об'єкт або групу ми визначили як сутність, що зберігає набір дочірніх об'єктів, має координати та клас. Набір дочірніх об'єктів означимо як словник. У кожному записі цього словника ключем буде ідентифікатор камери *camID*, а значенням — об'єкт з таким самим *camID*. Вибір такого словника у якості колекції дочірніх об'єктів обґрунтований тим, що:

- кожен дочірній об'єкт групи має унікальний *camID*;
- складність додавання елемента до словника має складність $O(1)$.

Кожна група створюється на базі певного об'єкта, який стає першим дочірнім об'єктом групи. Отже, створення нової групи передбачає:

- створення екземпляру групи з порожнім словником дочірніх об'єктів;
- додавання об'єкта до словника;
- ініціалізацію координат та класу групи на базі відповідних параметрів дочірнього об'єкта.

Жодна з цих дій не залежить від вхідних даних.

Кожен об'єкт має унікальний набір (x, y, camID) , бо, відповідно до попередньої домовленості, при однакових *camID* об'єкти не можуть мати однакові координати. Отже, під час створення групи можна одразу визначити її ідентифікатор на базі (x, y, camID) першого доданого в групу об'єкта. Таким чином, клітину можна визначити як словник, де ключами будуть ідентифікатори груп, тобто кортежі вигляду (x, y, camID) , а значеннями — відповідні групи. Обґрунтування вибору словника у якості структури даних буде надано під час аналізу складності перенесення групи. Отже, додавання групи в клітину має складність додавання елемента в словник, тобто $O(1)$.

Для визначення складності пошуку по одній клітині, потрібно встановити максимально можливу кількість груп у клітині або оцінити зверху цю кількість певним значенням. Уявімо, що в клітині знаходяться лише об'єкти зі спільним *camID*. Відстань між будь-якими двома такими об'єктами не може бути менше ε . Отже, щоб досягти максимальної кількості об'єктів у клітині, потрібно замостити її правильними трикутниками зі стороною ε і розмістити об'єкти на вершинах цих трикутників. На рис. 4 зображено максимальну кількість об'єктів зі спільним *camID*.

Рис. 4

Оцінимо кількість цих об'єктів. У кожному рядку не більше ніж $\text{ceil}\left(\frac{\delta}{\varepsilon}\right)$ об'єктів. Відстань між рядками — $\frac{\varepsilon\sqrt{3}}{2}$. Отже, кількість рядків не більше ніж $\text{ceil}\left(\frac{2\delta}{\sqrt{3}\varepsilon}\right)$. Тоді загальна кількість об'єктів у клітині не більше ніж $\text{ceil}\left(\frac{\delta}{\varepsilon}\right) \cdot \text{ceil}\left(\frac{2\delta}{\sqrt{3}\varepsilon}\right)$.

Тепер уявімо, що об'єкти можуть мати будь-який *camID*. Тоді кількість об'єктів у 9 клітинах не буде перевищувати $9N_C \cdot \text{ceil}\left(\frac{\delta}{\varepsilon}\right) \cdot \text{ceil}\left(\frac{2\delta}{\sqrt{3}\varepsilon}\right)$, де N_C — кількість камер. Отже, цим значенням можна оцінити і максимальну кількість груп, утворених з цих об'єктів. Очевидно, що насправді максимальна кількість груп буде

набагато меншою. Але навіть така груба оцінка дозволяє зробити висновок, що кількість ітерацій при пошуку групи не залежить від вхідних даних.

Як було сказано вище, клітина — це словник, а група — це елемент словнику. Перенесення групи з клітини в клітину — це видалення елемента з одного словника і додавання цього елемента в інший словник. Обидві операції мають складність $O(1)$. Саме цим обумовлений вибір словника у якості структури клітин. Для порівняння, складність видалення елемента з масиву — $O(n)$. Таким чином, перенесення групи не залежить від вхідних даних.

Як вже з'ясовано, додавання об'єкта у групу означає додавання пари (*camID*, об'єкт) до словника. Складність цієї операції — $O(1)$.

Координати групи обчислюються як зважений центроїд координат дочірніх елементів. Час обчислення центроїду у гіршому випадку залежить від загальної кількості камер, бо кожен дочірній елемент має унікальний *camID*. Кількість камер — стала. Отже, навіть за нинішньої структури групи, складність обчислення буде $O(1)$. Проте, якщо внести певні зміни у структуру групи, то можна позбутися залежності від кількості камер: зберігаємо у групі поточну суму зважених x , поточну суму зважених y та поточну суму ваг. При додаванні об'єкта оновлюємо всі 3 параметра та обчислюємо зважений центроїд. Це 4 прості операції. При такому підході ми не тільки позбуваємось залежності від кількості камер, але й підвищуємо швидкість обчислень. Отже, обчислення координат групи не залежить від вхідних даних.

Час визначення класу групи залежить лише від кількості камер та кількості класів. Обидві величини сталі. Отже, навіть за нинішньої структури групи, складність визначення класу буде $O(1)$. Але, якщо внести певні зміни у структуру групи, то можна позбутися залежності від кількості камер та класів. Додамо у групу словник, де ключем кожного елемента буде клас, а значенням — сумарна вага дочірніх об'єктів, що належать до цього класу.

Додамо також параметр W_{max} — максимальна сумарна вага дочірніх об'єктів, що належать до одного класу. При додаванні об'єкта у групу оновлюємо відповідний елемент словника, що відповідає класу об'єкта. Іншими словами, додаємо вагу об'єкта до значення цього елемента. Якщо оновлене значення більше W_{max} , то привласнюємо це значення параметру W_{max} , а клас групи робимо таким самим, як і клас доданого об'єкта. Отже, в такому випадку визначення класу групи — це одна операція додавання, одна операція порівняння та два привласнення значень. Висновок: визначення класу групи не залежить від вхідних даних.

Оскільки кожна з описаних вище складових має часову складність $O(1)$, то можна стверджувати, що часова складність однієї ітерації алгоритму — $O(1)$. Звідси випливає, що часова складність алгоритму злиття даних — $O(n)$.

Обґрунтування ефективності методу

Ефективність методу визначається перевагами, які надає використання багатьох камер для ідентифікації об'єктів у порівнянні з використанням однієї камери.

При традиційній ідентифікації на основі одного відеопотоку клас об'єкта остаточно визначається вже на етапі розпізнавання. У методі ідентифікації на базі кількох відеопотоків запропоновано більш гнучкий підхід: клас об'єкта визначається на основі багатьох джерел, де має значення ступінь довіри до кожного джерела, тобто його вага. Кожна додаткова камера — це додаткове джерело інформації про клас об'єкта. Джерела сортуються по класах, а для кожного класу обчислюється сумарна вага відповідних джерел. Клас, який має максимальну сумарну вагу, обирається у якості класу об'єкта. Таким чином, для визначення класу був використаний метод прийняття рішень, відомий як «зважене голосування». Отже, кожна додаткова камера — це фактор, який уточнює інформацію, на основі якої приймається рішення про визначення класу групи.

Припустимо, ми знаємо точну траєкторію руху об'єкта на певному проміжку часу: $x = x(t)$, $y = y(t)$. Нехай траєкторія руху об'єкта, що отримана завдяки ідентифікації з використанням i -тої камери: $x_i^* = x_i^*(t)$, $y_i^* = y_i^*(t)$, $a < t < b$.

Зафіксуємо t і знайдемо відхилення ідентифікованих координат від фактичних для i -тої камери:

$$\vec{e}_i(t) = (x_i^*(t) - x(t), y_i^*(t) - y(t)), \quad i = 1, \dots, n,$$

де n — кількість камер.

Виходимо з припущення, що усі можливі похибки мають однакову ймовірність. Тобто, вважаємо відхилення $\vec{e}_i(t)$ випадковою величиною з рівномірним розподілом ймовірностей та математичним сподіванням $(0, 0)$. Тоді,

згідно з центральною граничною теоремою теорії ймовірностей, сума відхилень по усіх камерах, а, отже, і середнє значення відхилень

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \bar{e}_i(t),$$

де n — кількість камер, буде випадковою величиною з розподілом, який прямує до нормального при збільшенні кількості камер. Отже, є підстави вважати, що і зважене середнє значення відхилень

$$\frac{\sum_{i=1}^n w_i(t) \bar{e}_i(t)}{\sum_{i=1}^n w_i(t)},$$

де $w_i(t)$ — вага i -того об'єкту, теж являє собою випадкову величину, розподіл якої наближується до нормального.

На практиці це означає, що збільшення кількості камер підвищує точність визначення координат ідентифікованого об'єкта. Експериментальні дослідження підтвердили цей факт.

Під час вимірювань були використані три камери та один об'єкт із запрограмованою траєкторією руху. Один раз на 100 мс відбувається ідентифікація об'єкта за допомогою цих трьох камер:

- визначаються координати, похибка координат та вага для кожної камери;
- обчислюються координати зваженого центроїду та похибка координат ідентифікованого об'єкта.

На основі цих даних обчислені середньоквадратичні значення всіх похибок. Результати наведені у Таблиці 1.

Таблиця 1

Середньо-квадратична похибка камери А	Середньо-квадратична похибка камери В	Середньо-квадратична похибка камери С	Середньо-квадратична похибка зваженого центроїду
0.82	0.8	0.78	0.42

З Таблиці 1 видно, що середньоквадратична похибка центроїду приблизно вдвічі менша за середньоквадратичну похибку для кожної камери. Тобто, завдяки лише двом додатковим камерам точність визначення координат подвоїлась.

Під час наступних тестів використовувались різна кількість рухомих камер та 1 статичний об'єкт з заздалегідь відомими координатами. Площина XY поділена на дрібні квадратні сегменти. На рис. 5 зображено розподіли ймовірностей похибки для 1, 3, 5 і 10 камер.

Рис. 5

На рис. 6 це показано для кожної з координатних осей, але за допомогою стовпчиків різної висоти.

Рис.6

Ще однією з переваг розробленого методу є можливість моніторингу на одному терміналі усіх ідентифікованих об'єктів у випадках, коли однієї камери для спостереження за об'єктами недостатньо. Недостатність однієї камери може бути з тих причин, що:

- об'єкти розподілені на площі, яку не здатен охопити жоден з наявних засобів аерозйомки;
- об'єкти зникають з поля зору камери через перешкоди;
- об'єкти в силу різних причин (маскування оточенням, недостатній контраст з фоном, погана видимість) краще знімати на малій висоті, але на такій висоті деякі з об'єктів не потрапляють у поле зору камери.

Висновки

У статті розглянуто основні поняття та сутності, на основі яких був розроблений метод ідентифікації рухомих об'єктів на базі аналізу комбінованих відеопотоків. Сформульовано домовленості щодо термінології та значень деяких параметрів. Було викладено суть методу, його основні етапи та ключова роль алгоритму злиття для ідентифікації об'єктів. Для оптимізації обчислень, прискорення процедур пошуку та перевірок, було введено допоміжні сутності (структури даних): площа, клітини, групові об'єкти. Описано властивості, функціонал та роль цих сутностей в роботі алгоритму злиття. Покроково викладено алгоритм злиття даних, результатом якого є множина ідентифікованих об'єктів.

Досліджено часову складність алгоритму злиття даних. Аналітично доведено, що одна ітерація алгоритму має складність $O(1)$. Для цього було проведено аналіз кожної складової ітерації. Надано рекомендації щодо проміжних структур даних, що дозволяють додатково знизити час виконання. Кількість ітерацій дорівнює кількості вхідних даних, отже, алгоритм злиття має складність $O(n)$.

Обґрунтовано ефективність розробленого методу, що визначається перевагами, які надає використання багатьох камер для ідентифікації об'єктів у порівнянні з використанням однієї камери. Наведено обґрунтування підвищення точності визначення координат та класу об'єкта при збільшенні кількості камер. Особливу увагу приділено аспектам, які свідчать про нормальний розподіл ймовірностей просторових помилок. Приділено увагу підвищенню точності визначення класу об'єкта завдяки методу «зваженого голосування».

Серед результатів дослідження, які не увійшли до даної статті:

1. Проведено аналіз стійкості методу відносно просторових похибок при розпізнаванні; визначений загальний вигляд коефіцієнтів, які впливають на просторову похибку ідентифікованих об'єктів; розглянуто приклад, який ілюструє вплив деяких параметрів камери на цю похибку.
2. Реалізовано прототип автоматизованої системи з використанням 3D-анімацій у якості відеопотоків та візуалізацією результатів в інтерактивному 3D-середовищі.
3. Експериментально підтверджена часова складність $O(n)$ алгоритму злиття.
4. Експериментально встановлено вплив початкових параметрів алгоритму злиття на час виконання: збільшення кількості камер зменшує час, збільшення δ збільшує час, кількість класів не впливає на час.

Розроблений метод може бути інтегрований в інформаційні системи відеоспостереження з багатьма камерами для класифікації та відстежування транспортних засобів або інших рухомих об'єктів. У роботах [17, 18] розроблена архітектура системи, що складається з трьох основних модулів: збору даних, обробки даних та представлення. Така архітектура забезпечує модульність і мобільність системи. Кожен з модулів розроблений таким чином, щоб бути максимально ефективним в обмежених умовах ресурсів, а також сумісним з існуючими операційними системами, що забезпечує гнучкість та масштабованість системи для різних типів обладнання та умов експлуатації.

An. Chykrii, O. Chikrii, L. Baranovska

METHOD FOR IDENTIFICATION OF MOVING OBJECTS BASED ON ANALYSIS OF COMBINED VIDEO STREAMS

Andrii Chykrii

The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv,
andrii.chykrii.public@gmail.com,

Oleksii Chikrii

V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine, Kyiv,
Alarcad.public@gmail.com,

Lesia Baranovska

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv,

Obtaining accurate and complete information about the location of certain moving objects requires a large number of aerial surveying tools, because each of these tools has limitations in accuracy and visibility. The lack of accuracy is explained by the fact that shooting from a single angle provides limited information about the object. In this case, the angle may be unsuccessful, and the distance to the object is too great. One reason for the lack of completeness of information may be that the objects are distributed over an area that none of the available aerial photography tools can cover. Another reason may be the temporary disappearance of objects from the camera's field of view due to obstacles. Common reasons for inaccurate or incomplete information include: masking of the object by the environment, insufficient contrast of the object with the background, and poor visibility due to insufficient lighting or fog. Therefore, a tool is needed for analyzing multi-camera survey data that allows you to increase the accuracy and completeness of the information obtained compared to traditional approaches using a single camera. In this study, a method for object identification based on the analysis of combined video streams is developed. The key element of the method is the fusion algorithm, the result of which is a set of identified objects. It is proven that the execution time of the algorithm linearly depends on the size of the input data. The presented method can be integrated into video surveillance information systems with many cameras for the classification and tracking of vehicles or other moving objects. The proposed method can find wide application in civilian areas: vehicle recognition in an urban environment, road traffic management, search and rescue operations, environmental monitoring, and security control of critical infrastructure.

Key words: computer vision, pattern recognition, data fusion, record linkage, clustering, data science, statistics.

ПОСИЛАННЯ

1. Hall D. L. and Llinas J. An introduction to multisensor data fusion, Proceedings of the IEEE. 1997. Vol. 85, no. 1. P. 6–23. DOI: 10.1109/5.554205.
2. Federico Castanedo. A Review of Data Fusion Techniques. The Scientific World Journal. Volume 2013, Issue 1, 704504. DOI: 10.1155/2013/704504
3. Durrant-Whyte H. F. and Stevens M., Data fusion in decentralized sensing network. Proceedings of the 4th International Conference on Information Fusion, 2001, Montreal, Canada, P. 302–307.
4. Federico Castanedo. A Review of Data Fusion Techniques. The Scientific World Journal. 2013. Volume 2013, Issue 1, 704504. DOI: 10.1155/2013/704504
5. Uhlmann J. K. Covariance consistency methods for fault-tolerant distributed data fusion. Information Fusion. 2003. Vol. 4, no. 3. P. 201–215. DOI: 10.1016/S1566-2535(03)00036-8.
6. Davenport M. A., Hegde C., Duarte M. F., and Baraniuk R. G. Joint manifolds for data fusion. IEEE Transactions on Image Processing. 2010. Vol. 19, no. 10. P. 2580–2594. DOI: 10.1109/TIP.2010.2052821.
7. Jain A., Murty M., Flynn P. Data Clustering: A Review. *ACM Computing Surveys*. 1999. Vol. 31, no. 3. P. 264–323.
8. Frederick E. Petry. Fuzzy Databases: Principles and Applications. Kluwer Acad. Publ., 1996. 223 p.
9. Date C. J. An Introduction to Database Systems. Pearson Education, 2004. 1034 p.
10. Foreman J. Data Smart: Using Data Science to Transform Information into Insight. Wiley, 2013. 432 p.
11. Petrov A. Database Internals: A Deep Dive into How Distributed Data Systems Work. O'Reilly Media, 2019. 376 p.
12. Berkhin P. Survey of clustering data mining techniques. Technical report. San Jose: Accrue Software, 2002. 56 p.
13. Xiong H., Li Z. Clustering Validation Measures. In C. C. Aggarwal and C. K. Reddy, editors, *Data Clustering: Algorithms and Applications*. Chapman & Hall/CRC, 2013. P. 571–605.
14. Aggarwal C. Data clustering: Algorithms and Applications. CRC Press, 2014. 617 p.
15. Основні поняття кластеризації та постановка задачі. URL: https://csc.knu.ua/media/study/asp/mod_prob1_inf_tech_sys_analysis_ivohin/lecture/lec11.pdf (date of access: 09.03.2025).
16. Hartigan J. A., Wong M. A. Algorithm AS 136: A K-Means Clustering Algorithm. *Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics)*. 1979. Vol. 28, No. 1. P. 100–108. <https://doi.org/10.2307/2346830>
17. Чикрій Ан. О. Метод ідентифікації транспортних засобів на аналізі комбінованих відеопотоків: магістерська дис. : 126 Інформаційні системи та технології. Київ, 2025. 102 с.
18. Чикрій Ан. О. Автоматизована система забезпечення ситуаційної обізнаності із застосуванням безпілотних авіаційних комплексів. Міжнародний науково-технічний журнал «Проблеми керування та інформатики». 2025. № 1. С. 60–71.